

**ЎПКА СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН
БЕМОРЛАРНИНГ БАЗАВИЙ КЛИНИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАВСИФИ****ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ****BASELINE CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE****Musaev F.T. - PhD**<https://orcid.org/0009-0008-8688-0921>**Kenjaev O.O. - PhD**<https://orcid.org/0009-0002-9209-2282>**Central Asian Medical University**

Аннотация. Мазкур мақолада ўпка сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) хавф тури ва даволаш давомийлигига боғлиқ равишда тизимли яллигланиш кўрсаткичларининг динамикадаги ўзгаришлари асосланган ҳолда яллигланишига қарши даволаш натижалари таҳлили келтирилган. Тадқиқотнинг мақсади, ЎСОК билан касалланган беморларда хавф даражасига боғлиқ ҳолда тизимли яллигланиш маркерлари динамикасини баҳолаш ва фосфодиэстераза ингибитори-4 (ФДЭ-4) ингибитори пуроксаннинг самарадорлигини аниқлаш. Тадқиқотга 2021–2024 йилларда 110 нафар ЎСОК бемори ва 20 нафар соғлом шахс тегишилди. Беморлар Ўпка сурункали обструктив касаллигини ўрганиш ва даволаш бўйича глобал ташаббус (GOLD) таснифи бўйича икки гуруҳга ажратилди. Асосий гуруҳларда стандарт терапияга қўшимча равишда пуроксан 400 мкг/сутка 12 ой давомида қўлланилди. Интерлейкин-6 (ИЛ-6), Интерлейкин-8 (ИЛ-8), ўсма некрози омили-альфа (ЎНО-α) ва С-реактив оқсил (СРО) кўрсаткичлари иммунофермент таҳлил усулида аниқланди. Олинган натижалар пуроксанни стандарт терапияга қўйиши ЎСОКда тизимли яллигланишни камайтиради ва клиник-функционал кўрсаткичларни яхшилашини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ЎСОК, тизимли яллигланиш, пуроксан, ФДЭ-4 ингибитори, ИЛ-6, ИЛ-8, ЎНО-α, С-реактив оқсил, ташиқи нафас функцияси, GOLD таснифи.

Аннотация. В данной статье представлен анализ эффективности противовоспалительной терапии у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) на основании оценки динамики показателей системного воспаления в зависимости от категории риска заболевания и продолжительности лечения. Целью исследования явилась оценка динамики маркеров системного воспаления у больных ХОБЛ в зависимости от уровня риска, а также определение эффективности ингибитора фосфодиэстеразы-4 (ФДЭ-4) Пуроксана. В исследование были включены 110 пациентов с ХОБЛ и 20 практически здоровых лиц, обследованных в период 2021–2024 гг. Пациенты были разделены на две группы в соответствии с классификацией Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). В основных группах дополнительно к стандартной терапии назначался Пуроксан в дозе 400 мкг/сут в течение 12 месяцев. Уровни интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) и С-реактивного белка (СРБ) определялись методом иммуноферментного анализа. Полученные результаты подтвердили, что включение Пуроксана в стандартную терапию способствует снижению системного воспаления при ХОБЛ и улучшению клинико-функциональных показателей.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ, системное воспаление, Пуроксан, ингибитор фосфодиэстеразы-4, интерлейкин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли-альфа, С-реактивный белок, функция внешнего дыхания, классификация GOLD.

Abstract. This article presents an analysis of the effectiveness of anti-inflammatory therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) based on the assessment of the dynamics of systemic inflammatory markers according to disease risk category and treatment duration. The aim of the study was to evaluate the dynamics of systemic inflammatory markers in patients with COPD depending on the level of risk and to determine the efficacy of Puroxan, a phosphodiesterase-4 (PDE-4) inhibitor. The study included 110 patients with COPD and 20 apparently healthy individuals examined during the period from 2021 to 2024. The patients were divided into two groups according to the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) classification. In the main groups, Puroxan was administered at a dose of 400 µg/day for 12 months in addition to standard therapy. Levels of interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), and C-reactive protein (CRP) were determined using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The obtained results confirmed that the inclusion of Puroxan in standard therapy contributes to a reduction in systemic inflammation in COPD and improves clinical and functional parameters.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, COPD, systemic inflammation, Puroxan, phosphodiesterase-4 inhibitor, interleukin-6, interleukin-8, tumor necrosis factor-alpha, C-reactive protein, pulmonary function, GOLD classification.

Тадқиқот долзарблиги. ЎСОКда нафас олиш йўлининг яллиғланиш патогенезида организмнинг иммун реактивлик ҳолати жуда катта аҳамиятга эга. Иммун ўзгаришлар биринчи навбатда нейтрофиллар, макрофаглар, CD8+T-лимфоцитлар миқдорининг ошиши билан боғлиқдир [6]. ЎСОКда нафас йўлларидаги сурункали яллиғланишга аҳамиятли медиаторларига интерлейкин (ИЛ) – 6, ўсма некрози омили (ЎНО)-α, ИЛ-8 кабилар киради. Цитокинлар вирус, бактерия, токсинлар каби патогенларнинг организмга киришига жавоб тариқасида иммунитетга алоқадор турли хужайралар (лимфоцитлар, моноцитлар, гранулоцитлар, эндотелиоцитлар ва бошқалар) томонидан ажралиб чиқадиган оксилли медиаторлар саналади. Ситокинлар кенг қўламдаги биологик фаолликка эга бўлиб, иммун ва яллиғланиш жавоб реакциясида хужайралараро ўзаро таъсир кўрсатади. Улар иммун тизим медиаторлари функциясини бажаради, иммун жавоб кучи, давомийлигини бошқаради, яллиғланиш жараёнини турини ва кучини аниқлаб беради [2, 7].

Фосфодиэстераза-4 (ФДЭ-4) бўғувчилари узок йиллардан бери яллиғланишга қарши юқори самарадорлиги билан ажралиб келади [1, 3, 5]. ФДЭ-4 бўғувчилари исботловчи тиббиёт тамойилларига асосланган ҳолатда GOLDнинг янгиланган тавсияларида ЎСОК даволашида янги синф дори воситалари сифатида киритилган. Бу янги синф дори воситаларининг биринчи вакили – пуроксандир [6].

ФДЭ-4 бўғувчилари ЎСОКда яллиғланиш жараёнини камайтиради. Шунингдек анамнезида пуроксан тез тез қўзишли 3 ва 4 босқичдаги, сурункали бронхит билан биргаликдаги ЎСОКда оғиз орқали қабул қилинадиган кортикостероидлар билан биргаликда қўлланилганда қўзишлар сони камайди [7].

Пуроксан α-адренорецепторларни блоклаш орқали симпатoadренал тизим гиперактивлигини камайтиради, микроциркуляцияни яхшилади ва тўқима гипоксиясини бартараф этишга ёрдам беради. Ушбу таъсирлар натижасида яллиғланиш чақирувчи цитокинлари – TNF-α, IL-1β, IL-6 ва IL-8 синтези ҳамда секрецияси пасайиб, сурункали яллиғланиш жараёнининг фаоллиги камайди. Бу эса ЎСОКда бронхиал яллиғланишнинг сусайиши ва клиник-функционал кўрсаткичларнинг яхшиланишига хизмат қилади.

Бунинг натижасида яллиғланиш чақирувчи медиаторлар ажралиб чиқариши ва нейтрофиллар, T-лимфоцитлар (CD8+) яллиғланиш чақирив фаоллиги пасаяди. ФДЭ-4 нинг

ц-АМФга нисбатан махсус таъсири ва яллиғланиш чақирувчи хужайралар ва тузилмаларда айнан шу изоформалари миқдорининг ошиши ЎСОКда сурункали яллиғланишга асосий нишон даволовчи таъсир сифатидаги фермент саналади.

Пуроксаннинг қўлланилиши лейкоцитлар, эндотелиоцитлар, фибробластлар функциясининг бузилишининг пасайиши ҳисобига ўпкаларда махсус яллиғланиш жараёнининг тўхташига олиб келади. Пуроксан мукотцилиар аппаратга ижобий таъсир кўрсатади, фиброзланишга тўсқинлик қилади ва ўпка тўқимасида эмфизема ривожланиши, ўпка томирларининг қайта қурилишига тўсқинлик қилади.

Пуроксан қўлланилганда ташқи нафас функциясининг яхшиланиши унинг нейтрофиллар миқдorigа таъсири билан боғлиқ. Тадқиқотларга асосан, ташқи нафас фаолияти кўрсаткичларининг пасайиши балғамда нейтрофиллар миқдorigа тўғри пропорционалдир. Нейтрофиллар миқдорининг ошганлик ҳолати нафас йўллари обструкцияси ва балғамнинг сурункали ажралиши мавжуд бўлган беморларда кузатилган.

Шу сабаб ФДЭ-4 бўғувчилари исботланган клиник самарадорликка эга, яхши ўзлаштириладиган ва ноҳўя таъсирлари ниҳоятда кам бўлган дори воситалари гуруҳига киради. Аммо замонавий адабиётларда мазкур дори воситаларининг ЎСОК категорияларига боғлиқ ҳолда тизимли яллиғланиш фаоллигига таъсирини кўрсатувчи тадқиқотлар мавжуд эмас. Демак, адабиётлар таҳлили асосида шуни айтиш мумкинки ЎСОК билан касалланган беморларга мазкур дори воситалар қабулидан кейинги узоқ муддат давомидаги касаллик оқибатларини ўрганиш эҳтиёжи туғилган [4].

Тадқиқот материал ва усуллари. Тадқиқот 2021-2024 йиллар Фарғона вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази пульмонология бўлимида ўтказилди. Текширув протоколи маҳаллий этик қўмита томонидан маъқулланган. Тадқиқотга киритилган барча беморларга текширув режаси тушунтирилди ва уларнинг тадқиқот ўтказилишига ёзма розилиги олинди.

ЎСОК ташҳиси МКБ-10, клиник протокол ва клиник тавсияномалар асосида қўйилди.

Жами тадқиқотга иштирокчилар 130 нафарни ташкил қилди, жумладан ЎСОК билан касалланган беморлар 110 нафар, амалий соғлом шахслар 20 нафар. ЎСОК билан касалланган беморлар 2 гуруҳга бўлинди: 1 гуруҳ (53 нафар) А ва Б туркумга кирадиганлар, 2 гуруҳга (57 нафар) С ва Д туркумга кирадиганлар.

Ўтказилган даволаш турига қараб қуйидаги кичик гуруҳлар ажратилди:

А кичик гуруҳ – бронхолитик терапияга қўшимча равишда ҳар куни 400 мкг ФДЕ-4 бўғувчиси (пуроксан) ичишга берилган 1-ва 2-гуруҳ беморлари (1А ва 2 А кичик гуруҳлари);

Б кичик гуруҳ – GOLD даволаш схемаси асосида бронхолитик дори воситалар қабул қилаётган беморлар (1Б ва 2 Б кичик гуруҳлари).

Яллиғланиш маркерларини аниқлаш мақсадида ИФТ олиб борилди. Серологик таҳлил асосида ИЛ-6, ИЛ-8 («Вектор-Бест», Россия), СРО, ЎНО-α («Biochemmark», Австрия).

ИФТ да текшириладиган намуналар аҳамиятлилик оралиғи 2-50 мкмол/л атрофида бўлди.

Беморлар стационарга қабул қилинганидан кейин, даволаш стандартларга мувофиқ касаллик қўзиш пайтида узоқ таъсир давомийликдаги бронхолитикларга қўшимча равишда қисқа таъсир қилувчи бронходилататорлар ингаляцион комбинация шаклда қўлланилди (жумладан, «Беродуал Н» 2 дозадан қўлланилди, дори воситанинг 1 ингаляцион дозаси 21 мкг ипратропиум бромид моногидрати ва 50 мкг фенотерол гидробромид сақлайди). Кўрсатма мавжуд бўлганда 2 гуруҳ беморларига ГКС 5-7 кун давомида (преднизолон суткасига 30-40 мг ичишга) қўлланилди. N.R. Anthonisen бўйича 2 мезон бўлганда (ҳансира кучайиши, балғам миқдорининг ошиши ва йирингли тусга кириши) сезгирлик натижалари асосида антибиотикотерапия ўтказилди. Балғам умумий таҳлили (БУТ), антибиотикларга сезгирлик (АС), аллергия реакциялар ва ноҳўш оқибат хавф омили мавжудлиги асосида қуйидаги антибиотиклар қўлланилди: моксифлоксатсин суткасига 400 мг, амокситсиллин/клавуланат 625 мг дан кунига 2 маҳал ёки сефиксим 200 мгдан кунига 2 маҳал 5 кун давомида.

Агар беморнинг кислородга тўйинганлик даражаси 88%дан кам бўлганда 1-2 л/дақиқасига Вентури маскаси орқали кислородотерапия олиб борилиб, қачонки 88-92% гача етганда тўхтатилди.

Беморлар GOLD бўйича хавф категориясига қараб ҳар кунги даволаш мақсадида қуйидаги дори воситалар қўлланилди: узоқ таъсирдаги М-холинолитик – тиотропиум бромид 18 мкг кунига ё маҳал, узоқ таъсирдаги β2-агонист (формотерол 4,5-12 мкг) кунига 1 маҳал ёки мазкур саналган дори воситалар биргаликда қўлланилган. 1А ва 2А кичик гуруҳидаги беморларга қўшимча тарзда ФДЭ-4 ингибитори (пуроксан) 400 мкг дан 12 ой давомида эрталаб қабул қилиш тушунтирилган.

Тадқиқот давомида олинган натижаларнинг статистик таҳлили Statistica 10,0 дастурий таъминоти ёрдамида вариацион қаторлар усулида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Беморларнинг ёш хусусиятлари ЖССТ ёш категорияси таснифига асосан ўрганилди. 1-гуруҳдаги беморларнинг ўртача ёши 57,2±1,2 ёш, 2-гуруҳ беморлариники 62,1±1,4 (p<0,05) ни ташкил қилди. 35 ёшдан кичик беморлар тадқиқотга иштирок этишмади (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқотдаги беморларнинг ёш ва жинс бўйича тақсимланиши

Беморлар гуруҳи	36-45 ва 46-60 ёш		60-74 ёш		Жами	
	эркак, n (%)	аёл, n (%)	эркак, n (%)	аёл, n (%)	эркак, n (%)	аёл, n (%)
1-гуруҳ, 53	28 (52,8%)	-	22 (41,5%)	3 (5,7%)	50 (94,3%)	3 (5,7%)
2-гуруҳ, 57	19 (33,3%)	1 (1,8%)	34 (59,6%)	3 (5,3%)	53 (93%)	4 (7%)

Тадқиқот вақтида 101 (91,8%) нафар эркак бемор чекиши аниқланди, улардан 14 (13,8%) нафарида чекиш билан касбий ва маиший зарарли омиллар (чанг, газ, кўмирли печкалар ва ҳоказо) билан бирга кузатилган. 1- ва 2-гуруҳ беморларининг чекиш анамнези кўрсаткичлари ўзаро деярли фарқ қилмади (p>0,05). Чекиш давомийлиги мос равишда 27,54±2,26 ва 32,4±3,2 йилни, чекишни бошлаган ёш 22,43±2,3 ва 23,5±2,6 йилни ташкил этди. Ҳар куни чекиладиган сигареталар сони (23,4±2,4 ва 23,5±1,6 та) ҳамда чекувчи индекси (33,7±2,6 ва 35,7±3,8) бўйича ҳам ишончли фарқ аниқланмади (p>0,05). Бу гуруҳларнинг чекиш анамнези бўйича таққосланувчанлигини кўрсатади.

Иккала гуруҳ беморларида тана вазни индекси (ТВИ) ошганлиги кузатилди, яъни 1-гуруҳда – 26,7±0,7 кг/м², 2-гуруҳда эса - 26,7±0,7 кг/м² ташкил қилди.

ЎСОК давомийлиги 2 йилдан 29 йилгача кузатилди, яъни 1-гуруҳда – 10,7±0,65 йил, 2-гуруҳда эса - 14,9±2,5 йилни ташкил қилди.

Касалликнинг кўзиши баҳоланганда, 1-ва 2-гуруҳ беморларида кўзишга келтирувчи сабаблар сифатида совуқ қотиш (мос равишда 14 (26,4%) ва 13 (22,8%); $\chi^2=0,13$, p>0,05), ўткир респиратор вирусли инфекция (мос равишда 25 (47,2%) ва 27 (47,4%), $\chi^2=1,2$, p>0,05) ва уларнинг биргаликда келиши билан (мос равишда 13 (24,3%) ва 16 (28%), $\chi^2=0,24$, p>0,05) кузатилган. Кузги-баҳорги кўзиш 58 (52,7%) ҳолатда кузатилган.

93 нафар (84,5%) беморларда бактериялар аниқланганлиги сабабли беморларнинг стационарга ётганининг (ўртача 8,8±1,5 кун)илк кунидан антибиотиклар буюрилган. Балғамдан бактериологик экма олинганида қуйидаги бактериялар аниқланган: 1 мл балғамда 10⁵ КОЕдан кўп миқдорда 36 (32,7%) Streptococcus pneumonia, 24 (21,8%) Haemophilus influenza, 13 (11,8%) Enterobacteriaceae, 15 (13,6%) Moraxella catarrhalis, 8 (7,3%) Pseudomonas aeruginosa, 6 (5,4%) Staphylococcus aureus ва 5 (4,5%) бошқа микроорганизмлар аниқланган.

“Кам кўзиш” билан (йилига 0-1 марта) фенотипли беморлар 1-гуруҳга киритилиб, 53 (48,2%) нафарни ташкил қилишди. “Тез-тез кўзиш” билан (йилига 2 мартадан кўп) 2-гуруҳга киритилиб 57 (51,8%) кишини ташкил қилишди.

1А ва 1Б кичик гуруҳда касаллик кўзишлари туфайли касалхонага ётишлар мос равишда йилига 1,1±0,03 ва 1,2±0,07 марта (p>0,05), 2А ва 2Б кичик гуруҳларида эса мос равишда йилига 2,2±0,08 ва 2,3±0,18 марта кузатилган.

Клиник белгилари сифатида асосан қийин ажралувчи шиллик ёки шиллик-йирингли балғамли йўтал 94 (85,5%) нафар, жисмоний зўриқишда кузатиладиган ҳансираш 100 (90,9%) нафар беморларда кузатилди.

Перкуссияда кутича товушининг эшитилиши 1-гурух беморларининг 20 (37,7%) нафарида, 2-гурух беморларининг 35 (61,4%) нафарида кузатилди. Аускултацияда ўпкаларда 1-гурух беморларнинг 33 (62,3%) нафарида узайган нафас чиқариш билан везикуляр нафас, 2-гурух беморларининг 34 (59,6%) нафарида ўпканинг пастки қисмида сусайган везикуляр нафас эшитилди. 1-гурух беморларида нафас олишлар сони (НОС) ўртача 1 дақиқада $22 \pm 5,8$ марта, 2-гурух беморларида эса $23 \pm 5,3$ мартани ташкил қилди. SpO₂ 1-гурух беморларида ўртача $97,4 \pm 2,42\%$, 2-гурух беморларида эса $94,3 \pm 1,54\%$. Юрак қисқаришлар сони (ЮҚС) 1 дақиқада 1-гурух беморларида ўртача $77,4 \pm 3,3$ марта, 2-гурух беморларида эса $82,6 \pm 2,5$ марта.

Ҳансираш mMRC бўйича баҳоланганда қуйидаги натижалар олинди (2-жадвал):

2-жадвал

ЎСОК билан беморларда mMRC бўйича ҳансираш даражаси

Кичик гуруҳлар	mMRC ҳансираш шкаласи		χ^2, p
	0-1 балл, n (%)	≥ 2 балл, n (%)	
1А, n=25	8 (32%)	17 (68%)	$\chi^2_1=0,06, p_1>0,05$
1Б, n=28	11 (39,3%)	17 (60,7%)	
2А, n=27	4 (14,8%)	23 (85,2%)	$\chi^2_2=2,46, p_2>0,05$
2Б, n=30	4 (13,3%)	26 (86,7%)	

Изоҳ: χ^2, p – муқобил тақсимланиш кўрсаткич мезони (χ^2_1 - 1А ва 1Б ҳамда χ^2_2 – 2А ва 2Б кичик гуруҳлар ўртасидаги)

2-жадвалда 1А ва 1Б кичик гуруҳ (мос равишда 68% ва 60,7%) ҳамда 2А ва 2Б кичик гуруҳ (мос равишда 85,2% ва 86,7%) беморларида ҳансираш яққоллиги ≥ 2 балл бўлганлари устунлик қилди.

Беморларнинг ҳаёт сифати таҳлили САТ сўровномаси асосида олиб борилганда 1-гурух беморларида ЎСОКнинг ҳар кунлик фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатган (ўртача $10,43 \pm 0,04$ балл), аммо беморларнинг биронтасида >20 баллдан юқори натижа кузатилмади. 2-гурух беморларининг ҳар кунлик фаолиятига ЎСОК яққол таъсир кўрсатган ҳамда САТ сўровномаси ўртача натижаси $22,54 \pm 1,04$ баллни ташкил қилган.

Замонавий таснифи бўйича 1А ва 1Б кичик гуруҳда бронхиал обструкциянинг ўрта оғир тури, 2А ва 2Б кичик гуруҳларида эса оғир кечишдаги тури устунлик қилган.

Спирометрия натижаларига кўра 1А ва 1Б кичик гуруҳларидаги беморларда МНЧХ₁ мос равишда ўртача 61,3% ва 60,8%, 2А ва 2Б кичик гуруҳларидагиларда эса мос равишда 43,7% ва 42,5% ни ташкил қилган. МНЧХ₁/ЎМТС иккала гуруҳ беморларида 70% кам эди.

Ташқи нафас функциясининг даволашдан олдинги кўрсаткичлари таҳлили маълумотларига кўра, ташқи нафас функциясининг асосий кўрсаткичлари бўлган мажбурий нафас чиқаришнинг биринчи сониядаги ҳажми (МНЧХ₁) ҳамда МНЧХ₁/ЎМТС нисбати барча ЎСОК билан касалланган беморлар гуруҳларида соғлом шахсларга нисбатан статистик жиҳатдан ишончли даражада пасайган ($p < 0,05$).

Соғлом шахсларда МНЧХ₁ кўрсаткичи ўртача 92,5% ни, МНЧХ₁/ЎМТС нисбати эса 95,7% ни ташкил этган. Кам хавфли ЎСОК гуруҳидаги 1А ва 1Б кичик гуруҳларда МНЧХ₁ мос равишда 61,3% ва 60,8% бўлиб, соғлом шахсларга нисбатан сезиларли даражада паст эканлиги аниқланган. Шунингдек, ушбу гуруҳларда МНЧХ₁/ЎМТС нисбати ҳам мос равишда 61,6% ва 60,5% ни ташкил этган.

Юқори хавфли ЎСОК гуруҳига кирувчи 2А ва 2Б кичик гуруҳларда ташқи нафас функцияси кўрсаткичларининг янада оғир бузилишлари кузатилган. Хусусан, МНЧХ₁ кўрсаткичи 2А кичик гуруҳда 43,7%, 2Б кичик гуруҳда эса 42,5% ни ташкил этган. МНЧХ₁/ЎМТС нисбати ҳам мос равишда 55,7% ва 53,8% бўлиб, кам хавфли гуруҳларга нисбатан анча паст бўлган.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ЎСОК оғирлиги ва хавф даражаси ортиши билан ташқи нафас функцияси кўрсаткичлари тобора ёмонлашиб боради. Айниқса, юқори хавфли гуруҳларда МНЧХ1 ҳамда МНЧХ1/ЎМТС нисбатининг кескин пасайиши бронхиал обструкциянинг яққол ифодаланганлигини ва ўпка вентиляциясининг сезиларли даражада бузилганлигини тасдиқлайди. Бу эса касалликнинг оғир кечиши ҳамда беморларда нафас етишмовчилиги ривожланиш хавфи юқори эканлигидан далолат беради.

ЎСОКнинг GOLD таснифига асосан А категорияга - 15 (13,6%) нафар, В категорияга – 28 (25,4%) нафар, С категорияга – 18 (16,4%), D категорияга – 46 (41,8%) нафар бемор кирди.

Бўлимга ётқизилгандан 3-4 кундан кейин беморларнинг жисмоний зўриқишга чидамлиликини аниқлаш учун 6 дақиқалик юриш синамаси ўтказилди. ЎСОКнинг

6 дақиқалик юриш синамаси натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, даволашдан сўнг ҳар икки гуруҳда ҳам жисмоний зўриқишга чидамlilik сезиларли даражада ошган. Кам хавфли ЎСОК гуруҳида босиб ўтилган масофа даволашдан олдинги $446,3 \pm 22,5$ м дан $517,3 \pm 28,7$ м гача ошган бўлиб, ушбу ўзгариш статистик жиҳатдан ишончли бўлган ($p < 0,05$). Худди шундай, юқори хавфли ЎСОК гуруҳида ҳам босиб ўтилган масофа $385,3 \pm 17,4$ м дан $507,3 \pm 33,2$ м гача кўпайган ва фарқ ишончли деб баҳоланган ($p < 0,05$).

Юрак қисқаришлари сони (ЮҚС) бўйича таҳлил қилинганда, кам хавфли гуруҳда 1 дақиқадаги ЮҚС $74,6 \pm 2,6$ тадан $78,5 \pm 2,87$ тагача, юқори хавфли гуруҳда эса $82,6 \pm 3,5$ тадан $88,2 \pm 2,56$ тагача ошган. Бу кўрсаткичлар жисмоний фаолликка нисбатан физиологик жавоб реакцияси сақланганлигини кўрсатади.

Қоннинг кислород билан тўйиниши (SpO_2) кўрсаткичлари синамадан кейин ҳар икки гуруҳда ҳам пасайган. Жумладан, кам хавфли ЎСОК гуруҳида SpO_2 $95,9 \pm 2,23\%$ дан $93,4 \pm 1,32\%$ гача, юқори хавфли гуруҳда эса $92,5 \pm 1,44\%$ дан $88,6 \pm 1,55\%$ гача камайган. Бу ҳолат жисмоний зўриқиш вақтида нафас етишмовчилиги ва газ алмашинувининг чекланиши билан изоҳланади.

Ҳансираш даражаси ҳам синамадан кейин ортиши кузатилган. Кам хавфли ЎСОК гуруҳида ҳансираш балли $2,45 \pm 0,21$ дан $3,11 \pm 0,11$ гача, юқори хавфли гуруҳда эса $3,26 \pm 0,14$ дан $4,32 \pm 0,64$ гача ошган бўлиб, ҳар икки ҳолатда ҳам ўзгаришлар статистик жиҳатдан ишончли бўлган ($p < 0,05$).

Шундай қилиб, 6 дақиқалик юриш синамаси натижалари даволашдан кейин ҳар икки гуруҳда функционал имкониятлар ва жисмоний фаолликка чидамlilik яхшиланганлигини кўрсатди. Бунда юқори хавфли ЎСОК гуруҳида бошланғич кўрсаткичлар паст бўлишига қарамасдан, босиб ўтилган масофанинг сезиларли ошиши кузатилди. Шу билан бирга, жисмоний зўриқиш вақтида кислород сатурациясининг пасайиши ва ҳансирашнинг кучайиши сақланиб қолган.

Олинган натижалар 1-гуруҳдаги беморларда босиб ўтилган масофа синамадан олдинги кўрсаткичлардан 17,7%га кам эканлигини кўрсатди ($446,3 \pm 22,5$, $p < 0,05$). ЮҚС ва SpO_2 зўриқиш синамаси якунида ишончли тарзда ўзгармади, мос равишда $74,6 \pm 2,6$ ва $95,9 \pm 2,23\%$ ни ташкил қилди, ҳансираш синамадан олдинги кўрсаткичлардан 21,2%га кучайди ($p < 0,05$).

2-гуруҳдаги беморларда босиб ўтилган масофа синамадан олдинги кўрсаткичдан 24,9%га фарқ қилганлиги ($p < 0,05$), ЮҚС ва SpO_2 эса ишончли ўзгармади, ҳансираш синамадан олдинги натижадан 24,5%га яққолроқ намоён бўлди.

Кўпчилик беморларда бронх шиллиқ қаватининг турли яққоллик даражасидаги яллиғланишлари аниқланган. Иккала гуруҳ беморларида тарқалган эндобронхит белгилари кузатилган, аммо 1-гуруҳ беморларида яллиғланиш фаоллигининг кўпроқ яъни 1-даражадаги яллиғланиш 5 нафарида (71,4%) ва 2 даражали 2 нафарида 28,6%ни, 2-гуруҳда эса 2-даражаси 9 нафар (40,9%), 3 жаражасидаги 13 (59,1%) аниқланган. Кўкрак қафаси аъзоларининг рентгенологик текширувида 1-ва 2-гуруҳ беморларида мос равишда куйидаги нисбатларда ўзгаришлар кузатилди: 25 (28,3%) ва 31 (54,4%) пневмосклероз, 8 (15%) ва 27 (47,4%) ўчоқли ёки тарқалган эмфизема, 27 (50,9%) ва 7 (12,3%) бронхларнинг зарарланиш белгилари, 2 (3,8%) ва 16 (28%) ўпка суратининг кучайиши ва ўнг қоринчанинг кенгайиши.

Текширув давомида 1-гурух беморларининг 34 нафарида (64,2%) ЎСОК бронхитик типи, 19 нафарида (35,8%) эмфизематоз типи, 2-гурух беморларда эса бронхитик ва эмфизематоз тип мос равишда 35 (61,4%) ва 22 (38,6%) ни ташкил қилди, демак ушбу гуруҳда эмфизематоз тип билан беморлар устунлик қилишди.

Тадқиқотдаги иккала гуруҳ беморларда ЭКГ натижалари таҳлил қилинганида деярли бир хил даражада ўзгаришлар кузатилди, яъни 23 нафар (20,9%) беморларда синусли тахикардия, 14 нафарида (12,7%) қоринча экстрасистолияси, 17 нафарида (15,4%) Гисс тутами ўнг оёқчаси тўлиқ бўлмаган қамали.

Умумклиник ва қон биокимёвий таҳлилида катта аҳамиятга эга бўлмаган қуйидаги ўзгаришлар кузатилди. Лейкоцитоз 1-гурухдаги 10 нафар (18,9%) беморда, 2-гурухдаги 21 нафар (36,8%) беморда қайд этилган бўлса-да, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли эмаслиги аниқланган ($\chi^2=3,25$; $p>0,05$). Худди шунингдек, эритроцитоз 1-гурухда 13,2%, 2-гурухда 22,8% ҳолатларда кузатилган бўлиб, ушбу кўрсаткич бўйича ҳам ишончли фарқ аниқланмаган ($\chi^2=1,06$; $p>0,05$). Гемоглобин миқдорининг ошиши ҳам мос равишда 18,9% ва 28,1% беморларда учраган бўлиб, фарқ статистик аҳамиятга эга эмаслиги қайд этилган ($\chi^2=0,51$; $p>0,05$).

Шу билан бирга, яллиғланиш фаоллигини акс эттирувчи бир қатор кўрсаткичлар 2-гурух беморларида сезиларли даражада юқори бўлган. Хусусан, эритроцитлар чўкиш тезлигининг (ЭЧТ) ошиши 1-гурухда 26,4%, 2-гурухда эса 56,1% ҳолатларда кузатилиб, гуруҳлар ўртасида статистик ишончли фарқ аниқланган ($\chi^2=8,54$; $p<0,05$). Шунингдек, С-реактив оксил (СРО) миқдорининг ошиши 1-гурухдаги беморларнинг 47,2% ида, 2-гурухдаги беморларнинг 73,7% ида қайд этилган бўлиб, ушбу фарқ ҳам ишончли деб баҳоланган ($\chi^2=8,48$; $p<0,05$).

Фибриноген (ФНГ) миқдорининг ошиши ҳам 2-гурухда анча юқори даражада учраган. Жумладан, 1-гурухда мазкур кўрсаткич 35,8% беморларда аниқланган бўлса, 2-гурухда бу кўрсаткич 63,2% ни ташкил этган ва фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлган ($\chi^2=7,45$; $p<0,05$).

Демак, 2-гурух беморларида 1-гурухга нисбатан ЭЧТ, СРО ва фибриноген кўрсаткичларининг ишончли даражада юқори эканлиги аниқланди. Бу ҳолат мазкур гуруҳда тизимли яллиғланиш жараёнининг фаолроқ кечаётганлигини ҳамда касалликнинг оғирроқ кечиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Лейкоцитоз, эритроцитоз ва гемоглобин миқдорининг ошиши бўйича эса гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли тафовут кузатилмади.

Хулоса. Беморларнинг ёш хусусиятлари ЖССТ ёш категорияси таснифига асосан ўрганилди. 1-гурухдаги беморларнинг ўртача ёши $57,2\pm 1,2$ ёш, 2-гурух беморлариники $62,1\pm 1,4$ ($p<0,05$) ни ташкил қилди.

Тадқиқот вақтида 101 (91,8%) нафар эркак бемор чекиши аниқланди, улардан 14 (13,8%) нафарида чекиш билан касбий ва маиший зарарли омиллар (чанг, газ, кўмирли печкалар ва ҳоказо) билан бирга кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Авдеев С.Н. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4: новые перспективы противовоспалительной терапии ХОБЛ // Фарматека. - 2018. - Т.257, № 4. - С. 101-111.
2. Княжеская Н.П. Ингибиторы фосфодиэстеразы-4 - противовоспалительные препараты в лечении ХОБЛ // Рос. мед. журн. - 2018. - №29. - С.1460-1464.
3. Кулик Е.Г. Влияние противовоспалительной терапии на долгосрочный прогноз и течение хронической обструктивной болезни легких разного риска // дисс.к.м.н., 14.01.25 пульмонология. – Благовещенск. – 2019. – 135-б.
4. Скворцов В.В др. Рофлумиласт в лечении хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2022. - №11(74).
5. Шишкина Е.С. Клинико-диагностическое значение оценки и коррекции цитокинового статуса у больных хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца // дисс.к.м.н., 14.01.04 внутренние болезни. – Воронеж. – 2017. – 128-б.

6. Beghe B. et al. Phosphodiesterase-4 inhibitor therapy for lung diseases // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2018. - N. 188(3). - P. 271-278.
7. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Resource electronic]. – 2024. – URL: <http://www.goldcopd.org>.